

ИНФОРМИСАНОСТ ГРАЂАНА О НАДЛЕЖНОСТИМА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА: ДЕМОГРАФСКИ, СОЦИОЕКОНОМСКИ И ПСИХОЛОШКИ УТИЦАЈИ

Др Владимир М. Цветковић

Криминалистичко-полицијска академија, Београд

Апстракт: У раду су изнети резултати квантитативног истраживања информисаности грађана Србије о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Дакле, предмет истраживања је утицај одређених демографских, социоекономских и психолошких фактора на информисаност грађана о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Истраживање је спроведено 2015. године и у самом процесу анкетног испитивања реализованог на подручју 19 локалних заједница анкетирано је 2.500 грађана. Примењена је стратегија испитивања у домаћинствима уз примену вишеетапног случајног узорка. Резултати спроведених дескриптивних и инференцијалних статистичких анализа показују да је средња вредност обавештености испитаника о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама 2,78, односно 22% испитаника је апсолутно необавештено о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама, 15,8% је у извесној мери необавештено, 32,5% није ни обавештено ни необавештено, 14,8% је у извесној мери обавештено, а 11,8% је апсолутно обавештено. Поред тога, резултати инференцијалних статистичких анализа показују да постоји статистички значајна повезаност обавештености испитаника са полом, волонтерством, бављењем спор-

том, родитељством, запосленошћу, годинама старости, нивоом образовања, брачним статусом и степеном религиозности. Није утврђена значајна повезаност са претходним искуством у ванредним ситуацијама. Резултати истраживања могу бити искоришћени за унапређење свести грађана о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама.

Кључне речи: безбедност, ванредне ситуације, ватрогасно-спасилачке јединице, информисаност, грађани.

УВОД

За потребе заштите од пожара и спасавање људи и њихове имовине организоване су ватрогасно-спасилачке јединице које могу бити професионалне (ватрогасно-спасилачке јединице Министарства) и добровољне (основане од стране јединица локалних самоуправа, правних лица и удружења). Млађан истиче да ватрогасно-спасилачке јединице и даље имају средишње место у заштити и спасавању становништва у ванредним ситуацијама. При томе, он истиче да организација, опремљеност и оспособљеност таквих јединица омогућавају, осим заштите од пожара, извршавање и других хитних интервенција и спасавања.¹ У Републици Србији, заштита од пожара остварује се: организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите од пожара; обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара; предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине приликом избијања пожара; надзором над применом мера заштите од пожара.²

У Стратегији заштите од пожара за период од 2012. до 2017. године одређено је да субјекти усмеравају и обезбеђују јачање свести о значају заштите од пожара кроз систем образовања и васпитања, научно-истраживачког и технолошког развоја, усавршавања у процесу рада, јавног информисања.³ Такође, истиче се да ће се радити на јачању свести о значају противпожарне заштите субјеката заштите од пожара, односно на прихватању заштите од пожара не као обавезе већ као начина за побољшање нивоа опште безбедности, пре свега кроз системе образовања и васпитања, научно-истраживачког и технолошког развоја и усавршавања у процесу рада и јавног информисања. Посебно се напомиње да ће се стварати и унапређивати механизми за обавештавање јавности о стању заштите од пожара, али и да ће се разрађивати начини размене информација и усклађивати активности од значаја за

1 Млађан, Д. (2015). Безбедност у ванредним ситуацијама. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

2 Закон о заштити од пожара (*Службени гласник РС*, бр. 111/2009 и 20/2015).

3 Стратегија заштите од пожара за период од 2012. до 2017. године (*Службени гласник РС*, бр. 21/2012).

противпожарну заштиту. У члану 6 Закона о заштити од пожара истиче се да су, у циљу стицања знања, вештина и навика неопходних за унапређивање и учвршћивање позитивних ставова и понашања значајних за заштиту од пожара деце и ученика, надлежне школске и предшколске установе дужне да у оквиру школских и предшколских програма утврде и спроведу програм едукације о заштити од пожара.⁴ Такође, у члану 71 прописано је да је грађанин који примети непосредну опасност од избијања пожара, или примети пожар, дужан да уклони опасност, односно да угаси пожар ако то може учинити без опасности за себе или другог. Ако грађанин не може сам да угаси пожар, дужан је да о томе без одлагања обавести најближу ватрогасну јединицу, односно полицијску станицу. У току 2008. године, са фокусом на предшколске установе и установе образовања и васпитања на територији Србије, спроведена је едукација деце из области заштите од пожара. Тада је обухваћено укупно 228 предшколских установа и 341 установа образовања и васпитања. Поред тога, уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID), Министарство унутрашњих послова је 2010. године спровело образовну кампању посвећену безбедности деце у случају пожара.

У периоду од 2011. до 2013. године, према подацима Сектора за ванредне ситуације, на подручју Србије догодило се 79.886 пожара, у којима је погинуло или повређено 1.280 људи. У току 2012. године штета од пожара на подручју Србије је била око 50 милиона евра.⁵ Озбиљан проблем по безбедност људи и њихове имовине представљају и шумски пожари. У периоду од 1900. до 2013. године догодила су се 742 шумска пожара; погинуло је 7.037 људи, повређено је 10.732, погођено 11.525.769, а без дома су остала 363.282 човека.⁶

Све већа техничко-технолошка развијеност друштва утиче на повећање ризика од настанка разноврсних пожара. Управо стога, информисаност и свест грађана о пожарима и превентивним мерама могу бити кључни за спречавање пожара, док знање, припремљеност и мере који грађани предузимају након настанка пожара могу бити кључни за ублажавање њихових последица.⁷ Образовање јавности о свим природним и технолошким ризи-

4 Исто.

5 Видети опширније на: http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=17&nav_id=706005. Приступљено: 6. 2. 2017. године у 19 часова.

6 Цветковић, В., Гачић, Ј., Јаковљевић, В. (2016). Геопросторна и временска дистрибуција шумских пожара као природних катастрофа. *Војно дело*, 2/2016, 108–127; Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodne katastrofe – geoprостorna i vremenska distribucija. Fakultet za bezbednost, Skopje.

7 Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Ocal, A., Ronan, R.K., Dragičević, S. (2017). Flood risk perception and preparedness: a gendered perspective in Serbia. *Disasters*, in press. Cvetković, V., Gačić, J. (2017). Požari kao ugrožavajuća pojava bezbednosti: činioci uticaja na znanje o požarima. Međunarodna konferencija – 10th International Conference “Crisis Management Days” – Security Environment and Challenges of Crisis Management, At 24, 25 and 26 May 2017; Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. *Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA*, 66(2), 237–253; Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. *Matica Srpska Journal of Social Sciences*, 155(2), 303–324; Cvetković, V., Dragičević, S.,

цима представља једну од значајнијих функција ватрогасно-спасилачких јединица.⁸ Све више се истиче да образовање јавности о заштити од пожара и надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица постаје важно средство у генералној превенцији односно смањењу броја пожара и жртава.⁹ Макданијел (McDaniel) и сарадници¹⁰ утврдили су да грађани знају како да се понашају за време пожара и да су упознати са последицама и утицајем ветра и влажности ваздуха на пожаре. При томе, аутори посебно истичу да су испитаници показали разумевање комплексне интеракције између пожара и климатских промена. Тејлор (Taylor) и Данијел (Daniel)¹¹ упоређивали су знање и ставове испитаника о пожарима пре и након читања одређених брошура о пожарима. Утврдили су да су се ставови и ниво знања у великој мери променили након приказивања одређених сцена пожара. Резултати истраживања спремности грађана за реаговање спроведено у САД, указују да је 30% испитаника упознато са системима упозорења и обавештавања о природним катастрофама; 31% зна како да добије значајне информације током природне катастрофе, 47% зна како да се евакуише, 48% упознато је са локалним ризицима од природних катастрофа, 54% испитаника зна где се налазе најближа склоништа, а 58% познаје евакуационе руте.¹² Како аутори код нас истичу, породица драматично губи утицај, док се школа још увек надмеће са медијима као најзначајнији чинилац еколошког образовања.¹³ Курита и сарадници¹⁴ су у истраживању утврдили да су аудио-визуелни начини дисеминације знања најефикасније средство. Посебно су нагласили и чињеницу да су ученици већи проценат знања¹⁵ стекли и уз помоћ медија.

Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. *Polish journal of environmental studies*, 24(4), 1553–1561; Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Ocal, A., Ronan, K., Dragičević, S. (2017). *Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study*. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.

8 Li, Z. H., Pan, L. B., Li, Q. (2017). Research on Firefighting Simulation Training System of Large Oil Tank Zone. In *Fire Science and Technology 2015* (pp. 465–472). Springer Singapore.

9 Edwards, S. W. (2003). *The Fire Chief's Handbook*. PennWell Books.

10 McDaniel, J., Kennard, D., Fuentes, A. (2005). Smokey the tapir: traditional fire knowledge and fire prevention campaigns in lowland Bolivia. *Society and Natural Resources*, 18(10), 921–931.

11 Taylor, J. G., Daniel, T. C. (1984). Prescribed fire: Public education and perception. *Journal of Forestry*, 82(6), 361–365.

12 FEMA (2009). Personal Preparedness in America: Findings from the Citizen Corps National Survey.

13 Stanišić, J., Maksić, S. (2014). Environmental Education in Serbian Primary Schools: Challenges and Changes in Curriculum, Pedagogy, and Teacher Training. *The Journal of Environmental Education*, 45(2), 118–131.

14 Kurita, T., Nakamura, A., Kodama, M., Colombage, S. R. N. (2006). Tsunami public awareness and the disaster management system of Sri Lanka. *Disaster Prevention and Management*, 15(1), 92–110.

15 Cvetković, V., Lipovac, M., Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. *Journal for social sciences, TEME*, 15(4), 1259–1273.

Бекер и сарадници¹⁶ указују да традиционални образовни приступ о катастрофама заступљен у школама има мали утицај на ниво свести ученика о катастрофама.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

У циљу испитивања информисаности грађана о ванредним ситуацијама одабране су локалне заједнице угрожене поплавом. Сходно условима под којима се резултати научног истраживања могу генерализовати на целокупну популацију грађана Србије, истраживање је спроведено на територији већег броја локалних заједница различитих по својим демографско-социјалним карактеристикама. Обухваћене су градске и сеоске локалне заједнице у различитим деловима Србије: Обреновац, Шабац, Крушевац, Крагујевац, Сремска Митровица, Прибој, Баточина, Свилајнац, Лапово, Параћин, Смедеревска Паланка, Јаша Томић, Лозница, Бајина Башта, Смедерево, Нови Сад, Краљево, Рековац и Ужице. Испитивану популацију чине сви пунолетни становници локалних заједница у којима се догађала поплава или постоји ризик да се она догоди. Величина узорка је усклађивана с географском и демографском величином саме заједнице. Имајући у виду све локалне заједнице у Републици Србији угрожене поплавом, методом случајног узорка одабрано је 19 од укупно 150 општина и 23 града и града Београда. У самом анкетном испитивању, у којем је анкетирано 2.500 грађана, била је примењена стратегија испитивања у домаћинствима уз примену вишеетапног случајног узорка. У првом кораку, који се односио на примарне јединице узорака, били су одређени делови заједнице у којима ће се обавити истраживање. Тај процес пратило је креирање мапе и одређивање процентуалног учешћа сваког таквог сегмента у укупном узорку. У другом кораку, који се односио на истраживачка језгра, одређене су улице или делови улица на нивоу примарних јединица узорака. Свако истраживачко језгро било је одређено као путања с прецизираном почетном и крајњом тачком кретања. У следећем кораку, одређена су домаћинства у којима је спроведено анкетирање. Број домаћинстава је усклађиван с бројношћу заједнице. Коначни корак односио се на процедуру избора испитаника унутар претходно дефинисаног домаћинства. Селекција испитаника је спроведена процедуром следећег рођендана за пунолетне чланове домаћинства. Сам процес анкетирања за сваку локалну заједницу обављао се три дана у току недеље (укључујући и викенде) у различита доба дана. Истраживање је део

16 Becker, J. S., Paton, D., Johnston, D. M., Ronan, K. R. (2012). A model of household preparedness for earthquakes: how individuals make meaning of earthquake information and how this influences preparedness. *Natural Hazards*, 64(1), 107–137.

обимнијег истраживања о спремности грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији.¹⁷

Графикон 1: Дистрибуција анкетираних грађана по локалним заједницама

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од испитаника је тражено да на скали од 1 (у апсолутној мери необавештен) до 5 (у апсолутној мери обавештен) оцене ниво своје обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Анализом добијених резултата утврђено је да је средња вредност обавештености испитаника о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама 2,78, односно 22% је апсолутно необавештено о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама, 15,8% је у извесној мери необавештено, 32,5% није ни обавештено ни необавештено, 14,8% је у извесној мери обавештено, а 11,8% је апсолутно обавештено (табела 1).

¹⁷ Цветковић, В. (2015). *Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији*. (Докторска дисертација), Универзитет у Београду, Факултет безбедности.

Табела 1: Дистрибуција обавештености грађана о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама

	N	Процент	Валидни проценти	Кумулативни проценти
1 – Апсолутно необавештен	549	22,0	22,7	22,7
2 – У извесној мери необавештен	394	15,8	16,3	39,0
3 – Нити обавештен нити необавештен	813	32,5	33,6	72,5
4 – У извесној мери обавештен	369	14,8	15,2	87,8
5 – Апсолутно обавештен	296	11,8	12,2	100,0
Укупно	2.421	96,8	100,0	

За испитивање повезаности обавештености о ванредним ситуацијама и пола изабран је т-тест независних узорака. Њиме је испитана статистички значајна разлика између средњих вредности обавештености код испитаника мушког и женског пола. Пре спровођења теста, биле су испитане опште и посебне претпоставке за његово спровођење. Том приликом утврђена је статистички значајна разлика између мушкараца ($M = 2,95$, $SD = 1,31$) и жена ($M = 2,61$, $SD = 1,24$) $t(2.409) = 6,42$ $p = 0,000$). Мушкарци су у већој мери обавештени о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у односу на жене (табела 2). Затим, испитивањем (т-тестом независних узорака) повезаности обавештености испитаника и претходног искуства није утврђена статистички значајна разлика између испитаника који имају претходног искуства ($M = 2,83$, $SD = 1,37$) и испитаника који немају претходног искуства ($M = 2,77$, $SD = 1,23$) $t(2.198) = 0,864$ $p = 0,388$) (табела 2). Испитаници са претходним искуством и без њега слично су оценили ниво своје обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Након тога, испитана је и разлика у нивоу обавештености између испитаника који су учествовали као волонтери у отклањању последица ванредних ситуација и оних који то нису учинили. Резултати т-теста показују да постоји статистички значајна разлика између волонтера ($M = 3,15$, $SD = 1,32$) и неволонтера ($M = 2,68$, $SD = 1,26$) $t(2.329) = 7,40$ $p = 0,000$) (табела 2). Испитаници који су радили као волонтери забележили су виши ниво обавештености у односу на испитанике који нису радили као волонтери.

У раду је испитан (т-тест) и утицај бављења спортом на информисаност грађана о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица. Утврђено је да постоји статистички значајна разлика између спортиста ($M = 2,96$, $SD = 1,31$) и оних који то нису ($M = 2,72$, $SD = 1,27$) $t(2.306) = 4,05$ $p = 0,000$) (табела 2). Испитаници који преферирају спорт у већој мери су информисани о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у односу на оне који то не

преферирају. Даље анализе показују да постоји и статистички значајна разлика у оцени обавештености грађана између испитаника који су родитељи ($M = 2,82, SD = 1,35$) и оних који то нису ($M = 2,72, SD = 1,18$) $t(2.419) = 1,98$ $p = 0,047$) (табела 2). И на крају, уз помоћ т теса независности испитана је разлика у обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица између запослених и незапослених испитаника. Утврђена је статистички значајна разлика у обавештености између запослених ($M = 2,86, SD = 1,31$) и незапослених испитаника ($M = 2,63, SD = 1,25$) $t(2.349) = 4,26$ $p = 0,000$). Већ се на први поглед примећује да су запослени испитаници обавештенији од незапослених испитаника (табела 2).

Табела 2: Резултати т-теста поређења средње вредности обавештености у односу на независне променљиве

	Ливин-нов тест једнакости варијансе		Т-тест независних узорака						
	F – вредност	Sig. – ниво значајности	T – вредност	df – број степени слободе	Sig. (2-tailed) – ниво значајности	Средња вредност разлике	Стандардна грешка – разлика	95% Интервал повећења разлике	
								Доња	Горња
Пол	0,023	0,878	6,423	2.409,61	0,000	0,334	0,052	0,232	0,436
Претходно искуство	13,1	0,000	0,864	2.198	0,388	0,054	0,063	-0,069	0,178
Волонтерство	0,477	0,490	7,404	2.329	0,000	0,462	0,062	0,340	0,585
Бављење спортом	2,46	0,117	4,058	2.306	0,000	0,248	0,061	0,128	0,368
Родитељство	31,2	0,000	1,986	2.419	0,047	0,106	0,053	0,001	0,211
Запосленост	0,001	0,977	4,268	2.349	0,000	0,236	0,055	0,127	0,344

Једнофакторском анализом варијансе (*One-way ANOVA*) истражен је утицај година старости грађана на зависну непрекидну променљиву обавештености грађана о надлежности ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Испитаници су по годинама старости подељени у седам група (од 18 до 28 година, од 29 до 38 година, од 39 до 48 година, од 49 до 58 година, од 59 до 68 година, од 69 до 78 година и преко 79 година). Помоћу теста хомогености варијанси испитана је једнакост варијанси у резултатима за сваку од тих група. Према резултатима, постоји статистички значајна разлика између средњих вредности наведених група ($F = 5,47, p$

= 0,000). Накнадна поређења помоћу Такијевог ХСД-а (Tukey HSD) казују да се забележена средња вредност оцене обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама статистички значајно ($p < 0,05$) и међусобно разликује код грађана старости од 18 до 28 година ($M = 2,77$, $SD = 1,17$) и грађана старости од 69 до 78 година ($M = 1,89$, $SD = 1,08$). Резултати указују да су млађи грађани обавештенији од старијих. Разлог таквог резултата може бити у већој укључености млађе популације у информационо-комуникационе токове. Даље анализе показују да се ниво обавештености статистички значајно разликује код грађана старости од 39 до 48 година ($M = 2,92$, $SD = 1,32$) и грађана старости од 69 до 78 година ($M = 1,89$, $SD = 1,08$). Све накнадне анализе су показале да су најмање обавештени грађани старости од 69 до 78 година (табела 3 и графикон 2).

Табела 3: Резултати једнофакторске анализе варијансе различитих старосних група и обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Од 18 до 28 година	689	2,77	1,172	0,045	2,68	2,86	1	5
Од 29 до 38 година	541	2,75	1,274	0,055	2,64	2,85	1	5
Од 39 до 48 година	505	2,92	1,324	0,059	2,81	3,04	1	5
Од 49 до 58 година	479	2,78	1,409	0,064	2,65	2,90	1	5
Од 59 до 68 година	154	2,79	1,323	0,107	2,58	3,00	1	5
Од 69 до 78 година	44	1,89	1,083	0,163	1,56	2,22	1	4
Преко 79 година	9	2,33	0,866	0,289	1,67	3,00	1	3
Укупно	2.421	2,78	1,290	0,026	2,73	2,83	1	5

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	47,937	6	7,990	5,47	0,000
Within Groups	3.978,598	2.414	1,648		
Total	4.026,535	2.420			

Графикон 2: Дистрибуција средњих вредности обавештености различитих старосних група о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

Надаље, једнофакторском анализом варијансе истражен је утицај нивоа образовања грађана на зависну непрекидну променљиву обавештености грађана о надлежности ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним си-

туацијама. Испитаници су по нивоу образовања подељени у неколико група (основно, средње трогодишње, средње четворогодишње, више, факултет, мастер и докторат). Помоћу теста хомогености варијанси испитана је једнакост варијанси у резултатима за сваку од група. Према резултатима, постоји статистички значајна разлика између средњих вредности наведених група ($F = 3,34$, $p = 0,003$). Накнадна поређења помоћу Такијевог ХСД-а казују да се забележена средња вредност оцене обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама статистички значајно разликује између испитаника са основним ($M = 2,60$, $SD = 1,45$) и факултетским образовањем ($M = 2,82$, $SD = 1,10$). Испитаници са факултетским образовањем забележили су виши ниво обавештености о ватрогасно-спасилачким јединицама од испитаника са завршеним основним образовањем. Такође, утврђена је разлика у обавештености између испитаника са факултетским образовањем ($M = 2,82$, $SD = 1,10$) и средњим четворогодишњим образовањем ($M = 2,52$, $SD = 1,25$). Свакако, испитаници са факултетским образовањем у већој мери истичу ниво своје обавештености о надлежностима ватрогасаца-спасиоца у ванредним ситуацијама (табела 4 и графикон 3).

Табела 4: Резултати једнофакторске анализе варијансе различитих група нивоа образовања и обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Основно	177	2,60	1,451	0,109	2,38	2,81	1	5
Средње/трогодишње	514	2,65	1,347	0,059	2,54	2,77	1	5
Средње/четворогодишње	996	2,52	1,257	0,040	2,44	2,60	1	5
Више	236	2,61	1,251	0,081	2,45	2,77	1	5
Факултет	428	2,82	1,100	0,053	2,72	2,93	1	5
Мастер	65	2,83	0,840	0,104	2,62	3,04	1	5
Докторат	9	2,78	0,441	0,147	2,44	3,12	2	3
Укупно	2.425	2,62	1,258	0,026	2,57	2,67	1	5

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	31,548	6	5,258	3,341	0,003
Within Groups	3.804,968	2.418	1,574		
Total	3.836,515	2.424			

Графикон 3: Дистрибуција средњих вредности обавештености испитаника различитог нивоа образовања о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

Након испитивања повезаности нивоа образовања и обавештености, једнофакторском анализом варијансе истражен је утицај брачног статуса грађана на зависну непрекидну променљиву обавештености грађана о надлежности ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Испитаници су подељени у неколико група (није у вези, у вези, верен/верена, разведен/разведена, удовац/удовица). Помоћу теста хомогености варијанси испитана је једнакост варијанси у резултатима за сваку од група. Према резултатима, постоји статистички значајна разлика између средњих вредности наведених група ($F = 4,73$, $p = 0,003$). Накнадна поређења помоћу Такијевог ХСД-а казују да се забележена средња вредност оцене обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама статистички значајно разликује код испитаника који нису у вези ($M = 2,67$, $SD = 1,21$), који су верени ($M = 2,25$, $SD = 1,13$) и који су удовци/удовице ($M = 2,25$, $SD = 1,13$). Испитаници који нису у вези забележили су највиши ниво обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица (табела 5 и графикон 4).

Табела 5: Резултати једнофакторске анализе варијансе различитих група брачног статуса и обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Није у вези	442	2,67	1,217	0,058	2,56	2,79	1	5
У вези	415	2,57	1,150	0,056	2,46	2,68	1	5
Верен/верена	67	2,25	1,133	0,138	1,98	2,53	1	4
Ожењен/удата	1.329	2,68	1,290	0,035	2,61	2,75	1	5
Разведен/разведена	97	2,48	1,415	0,144	2,20	2,77	1	5
Удовац/удовица	75	2,12	1,219	0,141	1,84	2,40	1	5
Укупно	2.425	2,62	1,258	0,026	2,57	2,67	1	5

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	37,168	5	7,434	4,733	0,000
Within Groups	3.799,348	2.419	1,571		
Total	3.836,515	2.424			

Графикон 4: Дистрибуција средњих вредности обавештености испитаника различитог брачног статуса о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

На крају, једнофакторском анализом варијансе истражен је утицај нивоа религиозности грађана на зависну непрекидну променљиву обавештености грађана о надлежности ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама. Испитаници су на основу нивоа религиозности подељени у неколико група (у апсолутној мери није религиозан, у извесној мери није религиозан, нити религиозан нити нерелигиозан, у извесној мери религиозан, у апсолутној мери религиозан). Помоћу теста хомогености варијанси испитана је једнакост варијанси у резултатима за сваку од група. Према резултатима, постоји статистички значајна разлика између средњих вредности наведених група ($F = 4,34, p = 0,002$). Накнадна поређења помоћу Такијевог ХСД-а кажују да се забележена средња вредност оцене обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама статистички значајно разликује код испитаника који у апсолутној мери нису религиозни ($M = 2,41, SD = 1,31$) и који су у апсолутној мери религиозни ($M = 2,93, SD = 1,25$). Испитаници који су апсолутно религиозни забележили су виши ниво обавештености од испитаника који су апсолутно нерелигиозни (табела 6 и графикон 5).

Табела 6: Резултати једнофакторске анализе варијансе различитих група нивоа религиозности и обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
У апсолутној мери није религиозан	75	2,41	1,316	0,152	2,11	2,72	1	5
У извесној мери није религиозан	192	3,01	1,189	0,086	2,84	3,18	1	5
Нити религиозан нити нерелигиозан	1.394	2,79	1,327	0,036	2,72	2,86	1	5
У извесној мери религиозан	503	2,68	1,233	0,055	2,58	2,79	1	5
У апсолутној мери религиозан	173	2,93	1,256	0,095	2,74	3,12	1	5
Укупно	2.337	2,78	1,294	0,027	2,73	2,83	1	5

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	28,919	4	7,230	4,342	0,002
Within Groups	3.883,221	2.332	1,665		
Total	3.912,139	2.336			

Графикон 5: Дистрибуција средњих вредности обавештености испитаника различитог нивоа религиозности о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица

ЗАКЉУЧАК

У квантитативном истраживању информисаности грађана о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица дошло се до следећих закључака:

- средња вредност обавештености испитаника о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама износи 2,78 од могућих 5, односно 22% испитаника је апсолутно необавештено, 15,8% је у извесној мери необавештено, 32,5% није ни обавештено ни необавештено, 14,8% је у извесној мери обавештено, а 11,8% је апсолутно обавештено о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у ванредним ситуацијама;

- резултати инференцијалних статистичких анализа показују да постоји статистички значајна повезаност обавештености испитаника са полом, волонтерством, бављењем спортом, родитељством, запосленошћу, годинама старости, нивоом образовања, брачним статусом и нивоом религиозности; није утврђена значајна повезаност са претходним искуством у ванредним ситуацијама;

- мушкарци су забележили виши ниво обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у односу на жене; испитаници који су радили као волонтери забележили су виши ниво обавештености у односу на испитанике који нису радили као волонтери; испитаници који преферирају спорт у већој мери су информисани о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица у односу на оне који то не преферирају; запослени испитаници су обавештенији од незапослених испитаника; млађи грађани су обавеште-

нији од старијих; испитаници са факултетским образовањем забележили су виши ниво обавештености о ватрогасно-спасилачким јединицама од испитаника са завршеним основним образовањем; испитаници који нису у вези забележили су највиши ниво обавештености о надлежностима ватрогасно-спасилачких јединица.

Полазећи од добијених резултата, потребно је креирати образовне програме и кампање усмерене ка подизању нивоа свести грађана о пожарима и улози ватрогасно-спасилачких јединица у отклањању и ублажавању њихових последица.

ЛИТЕРАТУРА

1. Becker, J. S., Paton, D., Johnston, D. M., Ronan, K. R. (2012). A model of household preparedness for earthquakes: how individuals make meaning of earthquake information and how this influences preparedness. *Natural Hazards*, 64(1), 107–137.
2. Cvetković, V., Dragičević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. *Polish journal of environmental studies*, 24(4), 1553–1561.
3. Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. *Matica Srpska Journal of Social Sciences*, 155(2), 303–324.
4. Cvetković, V., Lipovac, M., Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. *Journal for social sciences, TEME*, 15(4), 1259–1273.
5. Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, R.K., Dragičević, S. (2017). Flood risk perception and preparedness: a gendered perspective in Serbia. *Disasters*, in press.
6. Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., Dragičević, S. (2017). *Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study*. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Vienna.
7. Цветковић, В., Гачић, Ј., Јаковљевић, В. (2016). Геопросторна и временска дистрибуција шумских пожара као природних катастрофа. Војно дело, 2/2016, 108–127.
8. Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. *Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA*, 66(2), 237–253.

9. Cvetković, V., Gačić, J. (2017). Požari kao ugrožavajuća pojava bezbednosti: činioци uticaja na znanje о požarima. Međunarodna konferencija – 10th International Conference “Crisis Management Days” – Security Environment and Challenges of Crisis Management, At 24, 25 and 26 May 2017.
10. Цветковић, В. (2015). *Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији*. (Докторска дисертација), Универзитет у Београду, Факултет безбедности.
11. Edwards, S. W. (2003). *The Fire Chief's Handbook*. PennWell Books.
12. FEMA (2009). Personal Preparedness in America: Findings from the Citizen Corps National Survey.
13. Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). *Prirodne katastrofe – geoprostorna i vremenska distribucija*. Fakultet za bezbednost, Skopje.
14. Kurita, T., Nakamura, A., Kodama, M., Colombage, S. R. N. (2006). Tsunami public awareness and the disaster management system of Sri Lanka. *Disaster Prevention and Management*, 15(1), 92–110.
15. Li, Z. H., Pan, L. B., Li, Q. (2017). Research on Firefighting Simulation Training System of Large Oil Tank Zone. In *Fire Science and Technology 2015* (pp. 465–472). Springer Singapore.
16. McDaniel, J., Kennard, D., Fuentes, A. (2005). Smokey the tapir: traditional fire knowledge and fire prevention campaigns in lowland Bolivia. *Society and Natural Resources*, 18(10), 921–931.
17. Stanišić, J., Maksić, S. (2014). Environmental Education in Serbian Primary Schools: Challenges and Changes in Curriculum, Pedagogy, and Teacher Training. *The Journal of Environmental Education*, 45(2), 118–131.
18. Taylor, J. G., Daniel, T. C. (1984). Prescribed fire: Public education and perception. *Journal of Forestry*, 82(6), 361–365.
19. Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/2009 и 20/2015).
20. Млађан, Д. (2015). *Безбедност у ванредним ситуацијама*. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.
21. Стратегија заштите од пожара за период од 2012. до 2017. године (Сл. гласник РС, бр. 21/2012).